

BUDJET TIZIMIDA QARZDORLIK VA O‘ZARO HISOB-KITOBLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

IMPROVING THE SYSTEM OF LIABILITIES AND MUTUAL ACCOUNTS IN THE BUDGET SYSTEM

¹**Islamov Abror
Zafarovich**

¹*Mustaqil tadqiqotchi. “EERKINS” MCHJ QK bosh hisobchisi*

Annotatsiya Annotation

Ushbu maqolada mamlakatimizda daromadlarni budjetlararo oqilona taqsimlash yo‘llari, xususan soliqlarni budjetlararo taqsimlash va budjet daromadlarini maqsadli tarsfertlar shaklida taqsimlash yo‘llari yoritilgan. O‘zbekiston Respublikasining Budjet Kodeksi, ushbu sohada nazoratini tashkil etish va faoliyati mexanizmiga doir iboralar, tushunchalar va tahlillar keltirilgan.

This article describes the ways of rational distribution of income between budgets in our country, in particular the ways of distribution of taxes between budgets and distribution of budget income in the form of targeted transfers. Phrases, concepts and analyzes of the Budget Code of the Republic of Uzbekistan, the organization and mechanism of its control in this area are presented.

Kalit so‘zlar: Key words:

daromad, budjetlararo munosabat, soliq, subvensiyalar, o‘tkazib beriladigan daromadlar, dotatsiya, budjetlararo o‘zaro hisob-kitoblar, budjet ssudasi, budjet taqchilligi.

income, inter-budget relationship, tax, subsidies, transferable income, subsidy, inter-budget settlements, budget loan, budget deficit.

Kirish.

Bugungi globallashuv sharoitida mamlakatimizda barcha sohalarda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Har bir sohada bugungi shiddat bilan rivoj topib borayotgan integratsiyalashuv jarayonida sifatli va raqobatbardosh tizim yaratish bo‘yicha amaliy ishlar davom etmoqda.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash maqsadida davlat moliyasi tizimini mazmun va sifat jihatdan zamon talablari asosida takomillashtirish zarurati kelib chiqmoqda. Mahalliy budjetlar mahalliy hokimliklarni o‘z vazifalarini amalga oshirishda moliyaviy dastak hisoblanib, ularning moliyaviy mustaqilligi ushbu hududlarni rivojlantirishga bevosita ta’sir

ko‘rsatadi. Hududlarni rivojlantirish borasida fikr yurita turib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetlarning mablag‘lari yetarli emas [1].”

Mahalliy budjetlarning mustaqilligini oshirish va daromad bazasini mustahkamlash, qo‘shimcha daromad manbalarini aniqlash, shuningdek, ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun qo‘shimcha manbalarni jalb etish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar Davlat budjeti parametrlarining ijro etilishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Bugungi kunda hududlarning real imkoniyatlaridan kelib chiqib, yechimini kutayotgan mavjud muammolarni va joylardagi ishlarining haqiqiy holatini o‘rgangan holda ishlab chiqilgan kelgusi yil mamlakatning asosiy makroiqtisodiy

ko'rsatkichlari prognozlarini, budget daromadlari va xarajatlari parametrlari, ularni budgetlararo taqsimlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Budget hisobi davlat budgeti ijrosining buxgalteriya hisobidir.

Budget hisobi davlat budgeti ijrosi bilan bog'liq bo'lgan hamma operatsiyalarni qamrab oladi va mazkur ijro jarayonida budgetning holatini tavsiflashni ta'minlaydi. Budget hisobi orqali xalq xo'jaligi hamma tarmoqlarining davlat budgeti bilan o'zaro aloqasi aks ettiriladi. Buxgalteriya hisobi vositasida bank muassasalaridagi hisobvaraqlarda budgetning pul mablag'lari, daromadlari va xarajatlari, hisob-kitoblardagi mablag'lar, budget ijrosi jarayonida tashkil qilinadigan fondlar va zaxiralar hamda budget tashkilotlarining moddiy qiymatliklari aks ettiriladi. Budgetning daromadlari, xarajatlari va pul mablag'lari, budget ijrosi jarayonida ularning harakati hamda budgetdan moliyalashtiriluvchi tashkilotlarning moddiy qiymatliklari budget hisobining bevosita obyektlari hisoblanadi.

Budget tashkilotlarida har bir olib borilayotgan munosabat yoki operatsiya jarayonida ma'lum bir maqsad yoki vazifa yotishi sir emas. Huddi shu kabi hududlararo munosabatlarning ham maqsadi va ushbu maqsadlardan kelib chiqqan vazifalari mavjuddir.

Moliya organlari, g'aznachilik va uning hududiy bo'limlarida budget ssudalari hisobini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad foydalanuvchiga budget ssudalari bo'yicha asoslangan buxgalteriya axborotlarini shakllantirib berishdan iboratdir.

Respublikamizda markaziy darajada budgetlararo munosabatlar tizimi nisbatan barqarorlashtirilgan bo'lsa-da, mahalliy darajadagi budgetlararo munosabatlar tizimida echimini kutayotgan muammolar mavjuddir. Ayniqsa nisbatan iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan hududlarimizda, manzilli budget transfertlariga ehtiyojmand tuman va shaharlarimizning mavjudligi ushbu sohadagi islohotlarni tizimli ravishda kuchaytirishni talab qilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Davlat budgeti daromadlarini budgetlararo taqsimlash, mahalliy budgetlarni samarali boshqarish masalalari xorijlik olimlardan E.A.Morozova, Y.N.Lyubimsev, O.G.Bejaev, X.V.Bogovlarning ilmiy ishlarida o'rganilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat budget daromadlarini shakllantirish, ularni budgetlararo taqsimlash usullari, mahalliy budgetlarning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi ahamiyati respublikamiz iqtisodchi olimlaridan T.Malikov, N.Xaydarov, Sh.Toshmatov, A.Jo'raev, Q.Usmonov A.Islomqulovlarning ishlarida yoritilgan.

I.N.Qo'ziyev, SH.V.G'aniyev, A.S.Ramazonovlarning ta'kidlashicha: Budget hisobi va nazorati davlat budgeti, davlat maqsadli va boshqa budgetdan tashqari jamg'armalari budgeti ijrosi bo'yicha yuritiladi va budgetlar ijrosi holati haqida ma'lumotlarni shakllanishini ta'minlaydi [2].

M.Ostonaqulovning tahlil qilishicha "Budget tizimining asosiy prinsiplaridan biri bo'lgan budget daromadlarining xarajatlarga teng bo'lishi ta'minlanishi kerak. Budgetlarni tuzish va tasdiqlash jarayonida budgetlar o'rtasida o'zaro hisob-kitoblar paydo bo'ladi. Shuningdek, tasdiqlangan budgetlarning bajarilishi jarayonida ham budgetlar o'rtasida o'zaro hisob-kitoblar paydo bo'lishi mumkin. Demak, budgetlararo hisob-kitoblar ikki turga bo'linadi. Budgetlarni tuzish va tasdiqlash mobaynida, moddiy-texnika bazalari bir xil bo'lmaganligi uchun, budgetlarning ayrimlarida daromadlari rejalashtirilayotgan xarajatlardan ortiqcha bo'lsa, boshqalarida esa rejalashtirilayotgan xarajatlari summasi rejalashtirilayotgan budget daromadlaridan oshib ketishi kuzatiladi.

Davlat budgeti ijrosi jarayonida alohida budgetlar bilan hisob-kitob munosabatlari vujudga kelishi mumkin. Bunday o'zaro hisob-kitoblar vujudga kelishi asosida har bir ma'muriy-hududiy bo'linmaning budgeti daromadlar va xarajatlar balansi tarzida tashkil

topishi yotadi. Barcha xarajatlar rejalashtirilgan daromadlar bilan qoplanadi. Shuning uchun, budjet tasdiqlangandan so‘ng, qo‘shimcha xarajatlar yuklansa, ulami ta‘minlash uchun mablag‘ ham berilishi kerak bo‘ladi. Daromad beruvchi manbalar kamayganda ulami qoplash uchun mablag‘lar olinishi kerak bo‘ladi. Tasdiqlangan budjetda ko‘zda tutilmagan daromadlarning manbalari paydo bo‘lganda qo‘shimcha hisoblangan daromad summasi yuqori budjetga berilishi kerak bo‘ladi” [3].

Mazkur maqolada O‘zbekistonda budjet tizimi, budjetlararo munosabatlar va ularning nazoratini joriy etishda amalga oshirilayotgan keng – ko‘lamli amaliy ishlar tahlil qilingan. Mazkur tahlil jarayonini yanada tushunarli va aniq bo‘lishi uchun maqolada chizmalar va jadvallardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Budjet mablag‘larini sarflanishini to‘g‘ri rejalashtirish, undan samarali foydalanish mamlakatimiz ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy ahvoriga bevosita ta‘sir ko‘rsatib bu budjet tizimi hamda jarayonini qayta ko‘rib chiqish ahamiyatini oshiradi. Avvalambor, budjet jarayoniga ta‘rif beradigan bo‘lsak, “Budjet jarayoni- davlat budjetini tuzish, ko‘rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, shuningdek davlat budjeti tuzilmasiga kiruvchi budjetlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayon. Budjet jarayonining mazmuni mamlakatning davlat va budjet tuzilishi, tegishli organlar va yuridik shaxslarning budjet huquqlari bilan belgilanadi hamda budjet jarayonining mazmunini belgilashda budjetni tuzish tartibi, uning normativ-huquqiy va tashkiliy asosi, mamlakat budjetini tuzishning nazariy va metodologik masalalari muhim rol o‘ynaydi.

Budjetlar o‘rtasidagi o‘zaro hisob-kitoblarga summalarini o‘tkazish uchun asos bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi

hukumatining qarorlari va farmoyishlaridan hamda budjetga o‘zgartirishlar kiritish huquqi berilgan hokimiyatlar va boshqa organlarning qarorlaridan kelib chiqadigan o‘zgartirishlarga tegishli hududiy moliya organlari tomonidan tuzilgan ma‘lumotnoma, bildirishnomalar xizmat qiladi.

Budjetlar o‘rtasidagi hisob-kitoblarga o‘tkazish kerak bo‘lgan summalarini aniqlash va ularni qaytarish muddatlarini belgilash hisob-kitobda qatnashayotgan yuqori moliya organi tomonidan amalga oshiriladi. Yuqori budjet oldida o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha qarzlarni yuzaga kelish holatida, yuqori budjetlar navbatdagi o‘yning birinchi sanasiga, o‘zaro hisobkitoblar bo‘yicha mavjud qarz summalarini quyi budjetning hisobvaraqlaridan so‘zsiz tartibda qaytarib olishlari mumkin.

Budjet tizimi quyidagi prinsiplarga asoslanadi:

- budjet tizimining yagonaligi;
- budjet tizimining O‘zbekiston Respublikasi ma‘muriy -hududiy tuzilishiga muvofiqligi;
- budjet tizimi budjetlarining balansligi va o‘zaro bog‘liqligi;
- budjet tizimi budjetlari daromadlarini prognoz qilish va xarajatlarini rejalashtirish;
- budjet tizimi budjetlari mablag‘laridan foydalanishning aniq yo‘naltirilganligi va maqsadlilik xususiyati;
- budjet tizimi budjetlarining mustaqilligi;
- budjet tizimi budjetlari mablag‘laridan foydalanishning natijadorligi;
- kassaning yagonaligi;
- budjet jarayoni ishtirokchilarining javobgarligi;
- ochiqlik.

Budjet hisobi va nazoratini yuritishdan maqsad foydalanuvchilarga budjet ijrosi jarayoni bo‘yicha to‘liq hamda aniq buxgalteriya va moliyaviy axborotlarni shakllantirib berishdan iborat.

Budjet ijrosi jarayonida nazoratning maqsadi – budjet ijrosini amalga oshirish va

natijalarini shakllantirishni haqqoniyligini aniqlash va tahliliy axborotlarni shakllantirishdan iborat bo‘lib quyidagi vazifalarni o‘z ichiga oladi:

1. Budjet daromadlari va xarajatlarining rejalashtirilishi hamda uning ma‘lumotlari haqqoniylikni aniqlash;

2. Budjet ijrosi jarayonida muomalalarni to‘liq va to‘g‘ri hujjatlashtirilishini aniqlash;

3. Davlat maqsadli jamg‘armalari budjeti daromadlari va harajatlarini rejalashtirish hamda ushbu ma‘lumotlarning haqqoniylikni aniqlash;

4. Budjet ijrosi jarayonida buxgalteriya hisob hisobvaraqlarini yuritilish holati va haraktini to‘g‘riligini aniqlash;

5. Budjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosini amalga oshirilishi va natijalarni shakllantirilishi to‘g‘riligini tekshirish;

6. Mulkiy qiymatliklar va majburiyatlarning holati hamda moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi to‘liq hamda aniq ma‘lumotlarni shakllantirilishini tekshirish;

7. Budjet ijrosiga oid buxgalteriya hisobi ma‘lumotlarini to‘g‘ri umumlashtirilishi va hisobtlarni haqqoniylikni tekshirish;

8. Tekshiruv natijalarini umumlashtirish. Debitorlik va kreditorlik qarzlarni to‘g‘risida ma‘lumot tashkilotning hisobot davri oxiriga budjet va budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan mavjud debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi axborotni umumlashtirish va tahlil qilish uchun tuziladi. “Debitor qarzdorlik” qismida tashkilotning barcha mavjud debitorlik qarzlari aks ettiriladi.

Jumladan:

“1-guruh jami. Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar” qatorida xarajatlar iqtisodiy tasnifining 1-guruh xarajat moddalari, kichik moddalari va elementlari bo‘yicha mavjud debitorlik qarzlari aks ettiriladi;

“2-guruh jami. Ish haqiga qo‘shimchalar” qatorida xarajatlar iqtisodiy tasnifining 2-guruh xarajat moddalari, kichik moddalari va elementlari bo‘yicha mavjud debitorlik qarzlari aks ettiriladi;

“3-guruh jami. Kapital qo‘yilmalar” qatorida xarajatlar iqtisodiy tasnifining 3-guruh xarajat moddalari, kichik moddalari va elementlari bo‘yicha mavjud debitorlik qarzlari aks ettiriladi;

“4-guruh jami. Boshqa xarajatlar” qatorida xarajatlar iqtisodiy tasnifining 4-guruh xarajat moddalari, kichik moddalari va elementlari bo‘yicha mavjud debitorlik qarzlari aks ettiriladi; “Xarajatlar guruhlari bo‘yicha jami” qatorida yuqoridagi 4 ta xarajat guruhlari bo‘yicha jami debitorlik qarzlari aks ettiriladi; “To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha” qatorida yuqoridagi 4 ta xarajat guruhlari bo‘yicha aks ettirishning imkonini bo‘lmaydigan quyidagi hisob-kitoblar natijasida yuzaga kelgan debitorlik qarzlari aks ettiriladi:

a) bolalarning maktabgacha ta‘lim muassasalarida (bolalar bog‘chalari va yashilarda) saqlanganligi;

b) bolalarning musiqa va san‘at maktablarida o‘qitilganligi;

v) tarbiyalanuvchilarning maktab-internatlarda va boshqa ta‘lim muassasalarida saqlanganligi uchun ota-onalar bilan olib boriladigan hisob-kitoblar.

g) ish joyida ovqat bilan ta‘minlanganligi uchun xodimlar bilan olib boriladigan hisob-kitoblar va boshqa shu kabi hisob-kitoblar natijasida yuzaga kelgan debitorlik qarzlari.

Quyida budjet tashkilotlari tomonidan tuziladigan debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi ma‘lumotnoma ko‘rsatkichlarini tegishli hisob registrlari va boshqa hujjatlar bilan o‘zaro muvofiqlik jadvalini keltiramiz.

1-jadval

Debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi ma‘lumotnoma ko‘rsatkichlarini tegishli hisob registrlari va boshqa hujjatlar bilan o‘zaro muvofiqlik jadvali [4]

T/R	Hisobot ko'rsatkichlari	Hisob registrlari va boshqa hujjatlar ko'rsatkichlari		
1.	Debitor qarzdorlik	292-shakl kitobi va boshqa tegishli hisob registrlari ko'rsatkichlari	Bosh daftardagi tegishli subschyotlar ma'lumotlari	Tegishli solishtirish dalolatnomalari ma'lumotlari
2.	Kreditorlik qarzdorlik	292-shakl kitobi va boshqa tegishli hisob registrlari ko'rsatkichlari	Bosh daftardagi tegishli subschyotlar ma'lumotlari	Tegishli solishtirish dalolatnomalari ma'lumotlari

Budjet tasdiqlangandan so'ng davlat va mahalliy soliqlar va daromadlar to'g'risida, ma'muriy-xududiy bo'linishdagi, korxonalar, tashkilotlar va xo'jalik birlashmalarining bo'ysunishidagi o'zgarishlar, turli xildagi bo'ysunishdagi qurilish obyektlari o'rtasida kapital qo'yilmalar limitlarini qaytadan taqsimlashdagi o'zgarishlar bo'yicha qabul qilingan yangi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari qabul qilinishi natijasida alohida olingan budjetlarga o'zgartirishlar kiritilgan hollarda budjet ijrosi jarayonida yuzaga keladigan budjetlar o'rtasida o'zaro hisob-kitoblar bo'yicha muomalalar amalga oshiriladi.

Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda bir budjetdan boshqa budjetga muayyan maqsadda yoki maqsadni ko'rsatmagan holda mablag'larning o'tkazilishini o'zida ifodalovchi budjetlararo transfertlar muhim ahamiyatga ega. Demak, budjetlararo transfertlardan foydalanish budjetni tartibga solishning asosiy maqsadi bo'lgan mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Xorijiy tajribani o'rganish budjet amaliyotida umumqabul qilingan ikkita usul faol qo'llanilishini ko'rsatmoqda. Birinchi usul budjetning har bir darajasiga soliq solinadigan bazalarni biriktirish yoki barcha daromadlarni safarbar

qilish va keyinchalik quyi budjetlarga taqsimlash tartibida daromad manbalarini budjet tizimining bo'g'inlariga qarab taqsimlashni o'z ichiga oladi. Ikkinchi usul esa budjet tizimi budjetlarining yuzaga keladigan vertikal nomutanosibliigi masalalarini hal qilishga qaratilgan transfertlar shaklida grantlar ajratishni o'z ichiga oladi.

Budjet tizimi rivojlanishining yangi bosqichi mahalliy budjetlarning mustaqilligini ta'minlash va moliyaviy nomarkazlashtirish masalalarida mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlarining kengayishi bilan izohlanadi. 2017-yildan boshlab daromadlar bazasini mustahkamlash, mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash siyosati doirasida mahalliy budjetlarning nisbiy ko'rsatkichlari mutlaq ko'rsatkichlar oshgani sayin sezilarli darajada pasaya boshladi.

Moliya organlari, G'aznachilik va uning hududiy bo'limlarida budjet ssudalari hisobini tashkil etishdan maqsad foydalauvchilarga budjet ssudalari bo'yicha asoslangan buxgalteriya axborotlarini shakllantirib berishdan iboratdir.

Taqsimlash dalolatnomasida budjetning daromadlari va xarajatlari bo'yicha quyidagi ma'lumotlar keltirilishi kerak:

a) daromadlarni kontingentlar, foizlar va ajratmalar summasi ko'rsatilgan holda tasdiqlanganligi hamda hisobot yili bo'yicha alohida tadbirlar bo'yicha tasdiqlangan xarajatlar hajmi;

b) o'tkazish sanasiga tushgan daromadlar, ochilgan Budjet mablag'lari ajratmalari yoki moliyalashtirish bo'yicha amalga oshirilgan summalar va kassa xarajatlari;

v) Budjetning ijro etish jarayonida Budjetlar o'rtasida yuzaga kelgan hisob-kitoblar (olingan va berilgan ssudalar va mablag'lar hamda o'zaro hisob-kitoblar).

Budjetlar tasdiqlangandan keyin qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar oqibatida quyi budjetlardan yuzaga kelgan qo'shimcha daromadlarni undirish bilan bog'liq bo'lgan o'zaro hisob-kitoblarga o'tkaziladigan summalarining miqdori, yangi qonunchilikka binoan hisoblab chiqilgan tegishli daromad manbai bo'yicha mazkur quyi budjetga kelib tushgan summa bilan hisobot yilida shu budjetga ushbu daromad manbai bo'yicha kelib tushishi ko'zda tutilgan tushumlar summasi o'rtasidagi farq sifatida belgilanadi.

Budjet tashkilotlari, korxonalari va xo'jalik birlashmalarini moliyalashtirishni bir budjetdan boshqa budjetga o'tkazishda ushbu budjet tashkilotlari, korxonalari va xo'jalik birlashmalari bo'yicha yil boshidan boshlab amalga oshirilgan xarajatlari budjetda ko'zda tutilgan yillik ajratmalarning summolari to'liqligicha moliyalashtirish amalga oshiriladigan budjetda aks ettirilishi kerak.

Xulosa va takliflar.

Budjetlararo munosabatlar o'z mohiyatiga ko'ra davlat moliya tizimining o'zagi - mazmunini ushbu bosqichning obyektiv funksiyasi, ya'ni davlat hokimiyati va boshqaruvini tashkil etish uslubiga adekvat bo'lgan turli darajadagi davlat budjetlari ishtirokida moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash belgilanadi.

Xulosa o'rnida shu aytish mumkinki, budjet tashkilotlarining qarzlari bo'yicha amalga oshiriladigan hisob-kitoblari umumiy budjet tizimining borligini ta'minlaydi. Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlar, mulohazalar orqali budjet tizimida qarzlari va o'zaro hisob-

Bir budjetdan ikkinchi budjetga xarajatlarni o'tkazganda, yuqori moliya organi quyi moliya organiga budjet tashkilotlari, korxonalari va xo'jalik birlashmalarini bir budjetdan moliyalashtirish to'xtatilganligi va ikkinchi budjetdan moliyalashtirish boshlanganligi belgilangan sanani ma'lum qiladi.

Moliyalashtirish bo'yicha bir budjetdan ikkinchi budjetga o'tkazilgan korxonalar va tashkilotlar o'tkazish sanasiga buxgalteriya hisobotini tuzadilar (yillik hisobot shakli hajmida) va uni oldingi va yangi yuqori organlariga taqdim qiladilar. Keyinchalik hisobot faqat bo'ysunadigan yangi yuqori organga taqdim qilinadi.

Davlat budjet tasdiqlangandan so'ng davlat va mahalliy soliqlar va daromadlar to'g'risida, ma'muriy-xududiy bo'linishdagi, korxonalar, tashkilotlar va xo'jalik birlashmalarining bo'ysunishidagi o'zgarishlar, turli xildagi bo'ysunishidagi qurilish obyektlari o'rtasida kapital qo'yilmalar limitlarini qaytadan taqsimlanishdagi o'zgarishlar bo'yicha qabul qilingan yangi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari qabul qilinishi natijasida alohida olingan budjetlarga o'zgarishlar kiritilgan hollarda Budjet ijrosi jarayonida Budjetlar o'rtasida o'zaro hisoblashuvlar amalga oshiriladi.

kitoblar hisobini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'rib chiqildi. Ko'rinib turibdiki daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi uzilishlar budjet tashkilotlarida ko'p kuzatilishi mumkin bo'lgan jarayondir. Bu esa o'z navbatida budjet tashkilotlarining bir me'yorda ushlab turilishi, ularning barqarorligi ta'minlash uchun budjetlararo munosabatlarning yuzaga kelishiga olib keladi.

Mamlakatda budjetlararo mutanosiblikni ta'minlash, hududlarning budjet bilan ta'minlanganlik darajasini oshirishga qaratilgan siyosat yuritilishi va shu bilan birga mahalliy budjetlar uchun soliqlarni o'zida

qoldirish tizimini joriy etilgani bugungi kun uchun juda ham muhim qadam hisoblanadi.

Mahalliy budjetlarning daromadlari barqarorligini oshirish, ular mustaqilligini ta'minlash uchun soliqlardan berilayotgan ajratmalar budjet qonunchiligiga muvofiq hududlarning viloyat budjetida qoldirilmoqda.

Qayd etish joizki, mahalliy budjetlar balansligini ta'minlash ular daromadlarining xarajatlariga mutanosib bo'lishini taqozo etadi va xarajatlar tarkibini tahlil qilish, shu asosda ularni optimallashtirish mahalliy budjetlar mustaqilligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'RQ-360-son. (26.12.2013 yil)
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, (2017-yil)
3. I.N.Qo'ziyev, SH.V.G'aniyev, A.S.Ramazonov. Budjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, (2022-yil)
4. M. Ostonaqulov. Budjet hisobi. - T.: «Talqin», -424 bet. (2008 yil)
5. Moliya: Darslik. T.S. Malikov, O.O. Olimjonov; - T.: “Iqtisod-Moliya” (2019 yil)